

“SCIENTIFIC AND APPLIED TECHNOLOGIES IN MEDICINE”

ScienceCore Publishing
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2025
Website: www.sciencecare-journal.com

УДК: 612.357:551.52

DOI: [10.5281/zenodo.18066119](https://doi.org/10.5281/zenodo.18066119)

Мирзарахимова Марина Аваржановна

ORCID: [0009-0006-3159-1060](https://orcid.org/0009-0006-3159-1060)

E-mail: mainmis@yandex.com

Доцент кафедры нормальной физиологии
Андижанского государственного медицинского института

Mirzarakhimova Marina Avarzhanovna

Associate Professor, Department of Normal Physiology
Andijan State Medical Institute

Mirzarahimova Marina Avarjanovna

Andijon davlat tibbiyot instituti
Normal fiziologiya kafedrasi dotsenti

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКРЕЦИЮ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ

SEASONAL CHANGES AND TEMPERATURE EFFECTS ON THE SECRETION OF PANCREATIC ENZYMES

PANKREATIK FERMENTLAR SEKRETSIYASIGA MAVSUMIY O'ZGARISHLAR VA HARORAT TA'SIRI

Аннотация

Высокая температура и солнечная радиация являются важными климатическими факторами, оказывающими значительное влияние на организм человека. Реакция человеческого организма на подобные условия отличается сложностью и разнообразием. Сезонные колебания температуры заметно влияют на активность поджелудочной железы, регулируя объем и состав ферментов, которые она выделяет. Отмечается выраженная связь между метеорологическими условиями и функциональным состоянием органа, отвечающего за процессы пищеварения. Изучение этих взаимосвязей помогает глубже понять механизмы, управляющие секреторной активностью поджелудочной железы [11,12,13].

Abstract

High temperatures and solar radiation are important climatic factors that have a significant impact on the human body. The human body's response to such conditions is complex and varied. Seasonal temperature fluctuations significantly affect pancreatic activity, regulating the volume and

composition of enzymes it secretes. A strong correlation has been observed between meteorological conditions and the functional state of the organ responsible for digestion. The study of these relationships helps to gain a deeper understanding of the mechanisms that control the secretory activity of the pancreas [11,12,13].

Аннотация

Yuqori harorat va quyosh radiatsiyasi inson organizmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim iqlimiy omillar hisoblanadi. Inson organizmining bunday sharoitlarga bo'lgan javob reaksiyasi murakkab va xilma-xil xarakterga ega. Haroratning mavsumiy tebranishlari oshqozon osti bezining faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, u ajratadigan fermentlarning hajmi va tarkibini tartibga soladi. Ovqat hazm qilish jarayonlari uchun mas'ul bo'lgan ushbu organing funksional holati bilan meteorologik sharoitlar o'rtasida yaqqol bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Mazkur o'zaro bog'liqliklarni o'rganish oshqozon osti bezining sekretor faolligini boshqaruvchi mexanizmlarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi [11,12,13].

Keywords: enzymes, secretion, digestion, radiation, amylase, lipase, bicarbonates, pancreas.

Ключевые слова: ферменты, секреция, пищеварение, радиация, амилаза, липаза, бикарбонаты, поджелудочная железа.

Kalit so'zlar: fermentlar, sekretiya, ovqat hazm qilish, radiatsiya, amilaza, lipaza, bikarbonatlar, oshqozon osti bezi.

Введение

Сезонные изменения и влияние температуры являются важными факторами, которые оказывают сложное воздействие на секреторную функцию поджелудочной железы. Изучение этих механизмов помогает глубже понять адаптационные способности организма, а также разрабатывать персонализированные рекомендации по питанию и поддержанию здоровья в разные времена года и при разнообразных климатических условиях. [1,2,15].

Учитывая сложный и разносторонний механизм влияния как физиологических, так и патологических эффектов, возникающих под воздействием высокого уровня температуры и интенсивной солнечной инсоляции, а также принимая во внимание ключевую роль ферментов поджелудочной железы в процессе гидролиза и расщепления пищевых веществ, была определена цель настоящего исследования. Основной задачей работы стало детальное изучение состояния ферментного гомеостаза и уровня секреции ферментов поджелудочной железы у экспериментальных крыс, подвергнутых воздействию повышенной температуры окружающей среды и интенсивной солнечной радиации.

Методика и техника проведения экспериментов и наблюдений основывались на исследовании воздействия различных факторов на белых лабораторных беспородных крыс-самцов массой 180–200 г. Эксперименты проводились в разные времена года: осенью при температуре окружающей среды 20–25 °С, а летом — при температуре 37–40 °С. В летний период изучалось комбинированное влияние высокой температуры и солнечной радиации. На протяжении эксперимента крысы ежедневно подвергались действию прямой солнечной инсоляции на открытой площадке в 12:00 дня в течение 30 минут. Экспериментальные субъекты были разделены на три группы. Первая группа служила контрольной (интактные животные), которые не подвергались никаким воздействиям. Вторая группа животных испытывала воздействие острой инсоляции: однократная экспозиция продолжительностью 30 минут в летнее

время (июль), при мощности излучения 10 ватт (за 30 минут — 18 000 ватт), в условиях температуры воздуха 37–40 °С.

Питание контрольных и экспериментальных крыс было одинаковым: рацион содержал белково-углеводные компоненты. В клетках постоянно находилась емкость с питьевой водой. Непосредственно перед забоем животные подвергались эфирному наркозу, после чего их декапитировали с последующим забором крови. После забоя у крыс извлекалась поджелудочная железа, которая использовалась для анализа. В гомогенате поджелудочной железы, а также в сыворотке крови определяли показатели ферментативной активности, включая амилазу, общую протеолитическую активность, липазу, а также уровень общего белка. Активность ферментов и содержание белка рассчитывались на 1 г ткани железы, что выражалось как количество выделяемых ферментов и белка.

Результаты исследования показывают, что в поджелудочной железе за один час синтезируется около 20 мг ферментов (в пересчете на сухое вещество), что соответствует выработке 10^7 молекул ферментов ациноцитами за одну минуту [3,5]. Однако, согласно S. Rhotman и его коллегами [16], такой темп синтеза ферментного белка поджелудочной железой представляется маловероятным. Их расчеты предполагают, что значительная часть ферментов, поступающих в кишечник, реабсорбируется в кровотоке, откуда затем снова выделяется железой в составе секрета. Это указывает на наличие механизма энтеропанкреатической циркуляции ферментов, подобного энтеропеченочной циркуляции желчных кислот. У человека за сутки в составе панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку попадает от 6 до 20 г пищеварительных ферментов. Как видно из (Таб.1), при комфортной температуре (контрольная группа) в гомогенате поджелудочной железы крыс обнаруживается наиболее высокая амилолитическая активность — $1427 \pm 64,6$ ед/г. Этот фермент, синтезируемый ациноцитами, участвует в гидролизе α -1-4-глюкозидных связей полисахаридов. В результате расщепления крахмала образуются такие продукты, как амилоза, мальтотриоза, мальтоза и декстрины [2,3]. Процесс гидролиза полисахаридов, начатый карбогидразами слюны в желудке, активно продолжается под действием панкреатической α -амилазы и завершается расщеплением до дисахаридов при помощи кишечных ферментов.

На втором месте по активности в гомогенате поджелудочной железы крыс находится общая протеаза с показателем $221,0 \pm 13,3$ ед/г. Протеолитические ферменты синтезируются ациноцитами и выделяются в неактивной, зимогенной форме, такой как трипсиногены, химотрипсиногены, прокарбокисептидазы и проэластазы. В этом состоянии они транспортируются через протоковую систему железы в полость двенадцатиперстной кишки. На щеточной каемке энтероцитов этого отдела кишечника закреплена энтеропептидаза (энтерокиназа), которая играет ключевую роль в активации ферментов [7,9].

1-Таблица

Секретия ферментов поджелудочной железой и в зависимости от температуры внешней среды ($M \pm m$, $p <$)

Ферменты	Температура 20-250С (контроль)	Температура 37-400С без инсоляции	Температура 37-400С с инсоляцией
Амилаза ед/г	1427 \square 64,6 100	199,9 \square 5,7(0,001) 14 \square 0,4(0,001)	425,3 \square 10,0(0,001) 30 \square 2,7(0,001)
Липаза ед/г	65,4 \square 3,1 100	43,0 \square 2,5(0,001) 66 \square 3,7(0,001)	72,0 \square 3,1(0,1) 110 \square 4,8(0,1)
Общая протеаза ед/г	221,0 \square 13,3 100	75,9 \square 1,6(0,001) 34 \square 0,7(0,001)	129,0 \square 5,7(0,01) 58 \square 2,8(0,001)
Общий белок мг/г	4,4 \square 0,8 100	1,7 \square 0,07(0,05) 39 \square 1,6(0,001)	0,9 \square 0,09(0,05) 20 \square 2,0(0,001)
Бикарбонаты ммоль/л	11,0 \square 0,4 100	3,5 \square 0,2(0,001) 32 \square 1,8(0,001)	7,0 \square 0,2(0,01) 64 \square 2,3(0,001)

Примечание: - числитель ед./г

- знаменатель в процентах к показателям контроля.

Энтеропептидаза расщепляет молекулу трипсиногена, удаляя гексапептид, в результате чего трипсиноген преобразуется в активный трипсин. Активация трипсиногена ускоряется за счет первых образовавшихся молекул трипсина, усиливающих этот процесс. Недавние исследования показали, что энтероциты синтезируют и транспортируют к мембране микроворсинок проэнтеропептидазу (или проэнтерокиназу), которая под действием другого кишечного фермента — дуоденазы — становится активной энтеропептидазой, [9,10], способной активировать трипсиноген. Все остальные протеолитические ферменты активируются далее уже самим трипсином.

В гомогенате поджелудочной железы крыс, как представлено в (Таб 1), активность липазы значительно ниже по сравнению с другими ферментами, составляя $65,4 \pm 3,1$ ед/г. Этот фермент синтезируется и секретируется ациноцитами уже в активной форме. Панкреатическая липаза является ключевым и фактически единственным липолитическим ферментом, ответственным за расщепление пищевых триглицеридов, которые составляют около 90% жиров, потребляемых человеком [2,3]. В отличие от протеиназ и фосфолипаз, липаза имеет узкую специфичность, гидролизуя исключительно триглицериды в эмульгированном состоянии, без разрушения ациноклеток или других структур железы. В процессе кишечного липолиза значительную роль играет колипаза. Этот компонент взаимодействует с липазой при наличии желчных кислот, которые не только активируют фермент, но и понижают оптимальное значение pH для его функционирования с 9 до 6-7 — уровня, соответствующего химусу в начальной части тонкого кишечника. Колипаза также способствует адсорбции липазы на слизистой оболочке тонкой кишки, увеличивая эффективность её действия в области щеточной каёмки и предотвращая

чрезмерный абсорбционный транспорт внутри химуса. Дополнительно в гомогенате поджелудочной железы было измерено содержание общего белка, которое в контрольной группе крыс составило $4,4 \pm 0,4$ мг/г. Синтез белка в поджелудочной железе происходит с высокой интенсивностью. Около 90% секреторного белка продуцируется ацинозными клетками и представляет собой белковые соединения ферментов.

Еще одним компонентом гомогената поджелудочной железы, исследованным в работе, стали бикарбонаты, концентрация которых достигла $11,0 \pm 0,4$ ммоль/г. В составе панкреатического секрета основные неорганические вещества вырабатываются клетками системы протоков железы. Ведущими составляющими этой системы являются вода и растворенные гидрокарбонаты, преимущественно натрия, придающие секрету щелочную реакцию с рН 7,5-8,8. Интенсивность секреции напрямую связана с повышением концентрации гидрокарбонатов (HCO_3^-) и увеличением их дебита, что способствует росту щелочного уровня рН секретируемого содержимого в пределах физиологических норм.

Электролиты секрета выполняют ряд ключевых функций. Они нейтрализуют кислую среду желудочного содержимого, попадающего в двенадцатиперстную кишку, тем самым прекращая процесс кислотного пищеварения и переключаясь на кишечное, которое сначала протекает в нейтральной среде, а затем при щелочной реакции. При этом происходит инактивация пепсина, что также обеспечивается действием желчи; без этого фермент начал бы разрушать белки ферментов панкреатического сока в двенадцатиперстной кишке. Электролиты создают оптимальный уровень рН для гидролиза питательных веществ в тонкой кишке, который осуществляется благодаря ферментам поджелудочной железы и кишечника [5,6]. Кроме того, электролиты помогают поддерживать изотоничность кишечного содержимого, что играет важную роль в реализации функций пищеварения, включая моторику, секрецию, всасывание и механизмы их регуляции.

Факторы окружающей среды, такие как температура, влажность воздуха, тепловое и ультрафиолетовое солнечное излучение, существенно влияющие на организм, образуют совокупный эффект, называемый климатическим раздражением.

Высокая температура представляет собой важный климатический фактор, оказывающий значительное влияние на организм [13,14]. Под ее воздействием нарушается водно-солевой обмен, что влечет за собой серьезные изменения в функционировании всех систем организма, включая органы пищеварения. В рамках исследования была проведена оценка ферментной активности гомогената поджелудочной железы в условиях воздействия высокой внешней температуры ($37-40$ °С) и солнечного облучения (инсоляции). Результаты изменения спектра ферментов ткани поджелудочной железы под воздействием данных факторов представлены (Таб 2). Из анализа видно, что высокая температура окружающей среды подавляет активность всех исследованных ферментов. Однако степень изменения продукции разных панкреатических ферментов под воздействием теплового фактора различна. Так, при высокой внешней температуре ферментативная активность в процентном соотношении (по сравнению с контрольными показателями, принятыми за 100%) составила: для амилазы — $14 \pm 0,4\%$, для липазы — $66 \pm 3,7\%$, а для протеаз — $34 \pm 0,4\%$.

При воздействии теплового фактора выявлены отклонения в согласованности скоростей синтеза различных ферментов, что свидетельствует о неодинаковом влиянии теплового стресса на механизмы протеинсинтеза у животных, принадлежащих к одному и тому же виду. Данный факт приобретает важное значение при планировании рационов питания в условиях повышенной термической нагрузки на организм, поскольку предлагаемые подходы должны учитывать особенности реакции метаболических процессов на стрессовые воздействия. В ходе экспериментов, в которых крысы подвергались комплексному солнечно-тепловому влиянию,

были получены результаты, заметно отличающиеся от тех, которые фиксировались при воздействии исключительно тепла. В условиях комбинированного солнечно-теплового стресса сохранялась стабильная липолитическая активность поджелудочной железы несмотря на то, что активность других ферментов демонстрировала снижение. При этом установлено, что степень угнетения амилолитической и протеолитической активности была значительно менее выраженной по сравнению с результатами экспериментов, где использовался только тепловой стресс.

Выводы

1. Секрет поджелудочной железы у крыс содержит ферменты, которые способны гидролизовать практически все основные макронутриенты — белки, жиры и углеводы. При этом их количественное содержание варьируется (амилаза > протеазы > липаза).

2. Повышенная температура окружающей среды и интенсивное воздействие солнечной радиации угнетают как секрецию, так и синтез ферментов поджелудочной железы. Влияние этих факторов в разной степени замедляет синтез различных ферментов железы.

3. Секреторная активность поджелудочной железы и уровень содержания ферментов в крови зависят от сезона. Выраженность сезонных колебаний различна для каждого вида фермента.

Использованные источники

1. Антонова Е.И., Мкртчян О.З. Динамика реактивных и пластических показателей печени гомо- и пойкилотермных животных, индуцированная гипертермией. //Морфологические ведомости, Москва-Берлин, 2004.
2. Воробьева Н.Ф. Особенности гистиоцитарной реакции после предворительного приема с пищей цеолитов в процессе онтогенеза при перегревании и сухоядении. Патфиз.и эксп терапия, 2008.
3. Коротько Г.Ф. Секрция поджелудочной железы. Краснодар: Кубанский гос. мед. университет, 2005. – 312 с.
4. Коротько Г.Ф. Секрция слюнных желез и элементы саливадиагностики. М.: Издательский Дом Академия естествознания, 2006. – 192 с.
5. Коротько Г.Ф., Кодиров Ш.К. Роль слюнных желез в обеспечении относительного постоянства гидролитической активности крови. Рос.физиол. журнал им. Сеченова, 1994.– т. 80, № 8. – С. 108-117.
6. Коротько Г.Ф., Юабова Е.Ю. Роль белков плазмы крови в обеспечении гомеостаза ферментов пищеварительных желез в периферической крови / Физиол. висцеральных систем: Сб. науч. тр. – 1992. – т. 3. – С. 145-149.
7. Морозов И.А., Лыиков Ю.А., Питрань Б.В., Хвыля С.И. Всасывание и секреция в тонкой кишке (субмикроскопические аспекты). – М.: Медицина, 1988. – 224 с.
8. Романов В.И. Гистохимические показатели содержания цинка в клетках панкреатических островков белых крыс при остром перегревании организма. Морфология. – Санкт-Петербург, 2004. – т. 126, № 4. – 106 с.
9. Романов В.И., Боженкова М.В. Стромально-паренхиматозные отношения в пищеварительных железах белых крыс при остром перегревании организма // Морфологические ведомости (приложение). – Москва-Берлин, 2004. – № 1- 2. – С. 88.
10. Шехтман М.М., Коротько Г.Ф., Бурков С.Г. Физиология и патология органов пищеварения у беременных. – Ташкент: Медицина, 1989. –160 с.
11. Boutilier R.G. and St-pierre J. Surviving hypoxia without really dying // Comp. Biochem. Physiol.2000. – v. 47. – № 1. – P. 97-103.
12. De Jong and Bijma P. Selection and phenotypic plasticity in evolutionary biology and animal

- breeding // *Livestock Product. Sci.* – 2002. – v. 78. – P. 205- 214.
13. Hochachka P.W. and Lutz P.L. Mechanism, origin, and evolution of anoxia tolerance in animals // *Comp. Biochem. Physiol.* – 2001. - v. 130. – P. 435-459.
14. Mora C. and Maya M.F. Effect of the rate of temperature increase of the dynamic method on the heat tolerance of fishes // *J. Therm. Biol.* – 2006. – v. 31, № 4. – P. 337-341.
15. Portner H.O. Physiological basis of temperature – dependent biogeography, trade- offs in muscles design and performance in polar ectotherms ectotherms // *J. Exp. Biol.* – 2002. – v. 205. – P. 2217-2230.
16. Rothman S.S., Liebow C., Isenman L. Couseration of digestive enzymes // *Physiol. Pev.* – 2002. – v. 82. – P. 1-18.